

BOSHLANG'ICH SINFLARDA "TARBIYA" DARSLARINI TASHKIL QILISHNING METODIK ASOSLARI

Kasimova Odina Alimjonovna¹

¹Nizomiy nomidagi TDPU "Boshlang'ich ta'limda matematika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasida o'qituvchisi

Meyliyeva Surayyo²

²Nizomiy nomidagi TDPU "Boshlang'ich ta'lim" yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7440719>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda olib boriladigan tarbiya fanining tashkil etilishi va ahamiyati, boshlang'ich sinf o'quvchilariga milliy tarbiyaning singdirilishi to'g'risida fikr mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, motivatsiya, globallashtirish, ta'lim, tarbiya, o'quvchi, milliy tarbiya, yangilik, soha.

Аннотация: В данной статье описаны организация и значение обучения в начальных классах, а также введение национального образования в младших классах.

Ключевые слова: начальная школа, мотивация, глобализация, образование, воспитание, ученик, национальное образование, новости, промышленность

Annotation: This article describes the organization and importance of education in the primary grades, as well as the introduction of national education in the lower grades.

Key words: elementary school, motivation, globalization, education, upbringing, student, national education, news, industry

Bir qator rivojlangan mamlakatlarning yetakchi ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar zahirida tarbiya va uning ahamiyatini o'rganishga katta e'tibor qaratilmoqda. Milliy tarbiya hozirgi kundagi muhim masalalardan biri bo'lib, ma'naviy-ma'rifiy sifatlarni sharq mutafakkirlar qarashlari, turli pand-nasihatlari, hadis na'munalari va boshqa ko'plab shu kabilar asosida shakllantirish aynan shu maqsadga yo'naltirilgandir. "Tarbiya" darslarida ko'zda tutilgan, milliy-ma'naviy me'rosni o'zida mujassamlashtirgan qarashlar, fikrlar va g'oyalarni o'rganish rivojlanayotgan ta'lim jarayonining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasida tarbiya jarayonini o'rganishga ehtiyoj bor. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida xulq-atvor qoidalariga rioya qilish, diniy bag'rikenglik, insoniylik, Vatanparvarlik kabi hislatlarni tarkib toptirish jamiyat talabi hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'quvchi va talaba yoshlarda zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda

ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiyani, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning o'qish va faolligini hamda ta'lim-tarbiya samaraligini oshiruvchi pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida boy tajribalar to'plangan. Ushbu tajribalar eng birinchi navbatda dars jarayonini, ta'lim samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladi va shu bilan birga o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalash xususiyatini o'zida namoyish etadi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning: "...Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala-bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz degan da'vat ularning qalbida doim aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidandir..." deya baralla aytgan fikrlari nechog'lik ahamiyatli ekani hech kimga sir emas. Yurt, jamiyat taqdiri albattaki yosh avlod qo'lida bo'larkan, kelajagimiz, faxrimiz bo'lgan bolalarimizni o'z yo'lidan og'ishmay, to'g'ri yo'lni ko'ra oladigan, halol, pok, vijdonli, or-nomusli, Ona Vatanga cheksiz mehr va sadoqat kabi tuyg'ularni tarbiyalash va yuzaga chiqarish jarayonida asosiy suyanchig'imiz albattaki maktab va o'qituvchilar hisoblanadi. O'qituvchining mashaqqatli mehnati natijalari doim o'quvchilarda o'z aksini topadi. Shu sababdan maktablarda olib boriladigan darslarning izchilligi, uzviyligi va uyg'unlashuviga alohida e'tibor qaratilmoqda.

"Tarbiya" darslarining asosi bo'lgan "Tarbiyali inson" tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: Bu shunday munosabat shakliki, ushbu jarayonda shaxsga ta'sir etgan holda, biror faoliyatga undash davomida bir ishtirokchi bilan ishlash asosida ko'pchilikka ta'sir o'tkazish, yakkadan-guruhga tomon tamoyilini jonlantirishning murakkab ko'rinishi hisoblanadi.

Uzluksiz tarbiya jarayonida shaxsni ijtimoiylashtirish, uning aniq hayotiy mavqeyini shakllantirishni birinchi o'ringa chiqishini, ushbu jarayonni izchillikda amalga oshirish uchun shaxsning ongliligi, faolligi, vatanparvarligi, insonparvarligi va boshqa shu kabi ko'plab ijobiy hislat va fazilatlarini shakllantira oladigan pedagog kadrlarni amaliyotga joriy eta olish masalaning ijobiy hal bo'lishi, sifatli natija garovini ta'minlovchi asosiy kuch bo'lib xizmat qiladi.

O'z- o'zidan ko'rinadi-ki, bu jarayonda pedagog yetakchi rol o'ynaydi va "Tarbiya" darslari negizida amalga oshirilishi kerak bo'lgan umumiy maqsadini amalga oshiradi.

Umumta'lim maktablarida o'qitilayotgan "Tarbiya" darslarining asosiy jarayonni qamrab olishi, o'qituvchi va o'quvchilar jamoasi, hamda ota-onalar tomonidan yaxshi anglashilinishini ta'minlash olib boriladigan jarayonning ajralmas qismi bo'lib xizmat qiladi. Bu vazifani to'laqonli amalga oshirish maqsadida darsni asosiy mazmunini o'zida mujassam etuvchi manba ya'ni darsliklarni taqdim etilganligi, mavzularni yoritilish jarayonlarini huddi mukammal holatda qurilishi mo'ljallangan binoni barpo etgish maqsadida qurilayotgan mustahkam va mukammal bino singari tashkillashtirilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Darslar davomida o'quvchilarda ilmiy, diniy, aqliy, g'oyaviy, ahloqiy, etik, estetik, jismoniy, iqtisodiy, siyosiy, huquqiy, ekologik, ma'naviy, ma'rifiy, madaniy, intellektual va ko'plab shu kabi sifatlarni tarkib toptirish va shakllantirish imkoniyatining mavjudligi o'qituvchi va o'quvchilar jamoasiga qator yengilliklarni yaratadi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan shu anglashiladiki "Tarbiya" darslarini loyihalashtirishda o'qituvchidan katta mehnat va mashaqqat talab etiladi, boisi maktabga endigini qadm qo'ygan bola bu yerda o'zini erkin his eta olishi uchun qulaylik izlaydi. Ushbu qulaylik bilan bir qatorda unga doim ishona oladigan, suyana oladigan, bu yerda ham huddi onajonisidek unga bermalol ishonaoladigan suyanchiq izlaydi va tabiiyki bu hislatni o'z ustozidan topadi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga o'rgatilgan, tushuntirilgan, to'g'ri yo'naltirilgan har bir jarayon kelajakda albatta ijobiy holatni namoyon qilishni kafolatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Qarshi, Nasaf, 2000-y.– 79 b.
2. Rashidov A. Milliy an'analar –tarbiya manbai ./Xalq ta'limi.1992. №1 39-41-b.
3. Raximov O.D., Turgunov O.M. va b. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. /Toshkent, Fan va texnologiyalar" nashriyoti, 2013y, 170b.
4. Suxomlinskiy V.A.Bolalarga jonim fido.Tanlangan asarlar.T. 1. 231b.
5. Tarbiya fani konsepsiyasi.18.09.2019 y.
6. Tarbiya fanidan 1-sinf uchun o'quv-metodik qo'llanma, Zamin nashr, Toshkent-2020 y.
7. Tarbiya.(Ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya)./ Tuzuvchi M.N.Aminov.-T: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti,2010.417 b.